
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 346.542

DOI 10.5281/zenodo.6411874

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПЕРИОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ

SUPPORT FOR ENTREPRENEURS DURING ECONOMIC CRISES

АБДУВОХИДОВ ДЖАХОНГИР ЮЛДОШБОЕВИЧ,
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ».

ABDUVOHIDOV JAHONGIR YULDOSHBOEVICH,
Financial University under the Government of the Russian Federation.

В данной статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в период пандемии коронавируса COVID-19. Описаны три программы, включающие наиболее значимые кредитно-финансовые меры поддержки малого и среднего бизнеса, разработанные Правительством РФ и Банком России. Рассмотрены особенности кредитования субъектов МСП. Описаны основные решения, принятые в сфере госзаказа. Отмечена вероятность временного изменения порядка сертификации продукции. Сделан вывод о перспективах и характере разработки антикризисных мер поддержки предпринимателей, в том числе субъектов МСП.

This article discusses the problems faced by entrepreneurs during the COVID-19 coronavirus pandemic. Three programs are described, including the most significant credit and financial measures to support small and medium-sized businesses, developed by the Government of the Russian Federation and the Bank of Russia. The features of lending to SMEs are considered. The main decisions taken in the field of public procurement are described. The probability of a temporary change in the order of certification of products is noted. The conclusion is made about the prospects and nature of the development of anti-crisis measures to support entrepreneurs, including SMEs.

Ключевые слова: *малый бизнес, предпринимательство, кризис, поддержка, пандемия.*

Key words: *small business, entrepreneurship, crisis, support, pandemic.*

В настоящее время развитие сектора малого предпринимательства и поддержание высокого уровня конкуренции оценивается как ключевой шаг на пути к обеспечению устойчивого и прогнозируемого развития национального хозяйства. Малое предпринимательство способствует структурному развитию и перестройке экономики, увеличению объемов производства, внедрению инновационных решений в производство товаров и услуг, массовому созданию новых рабочих мест в востребованных сферах и оперативному удовлетворению спроса населения в тех секторах, нишах и географических локациях, где крупный бизнес был бы неэффективен.

Среди главных проблем, которые выделяет бизнес, можно указать прогрессирующий рост закупочных цен (86,6%), сейчас положение становится еще сложнее, снижение спроса и

выручки (62,1%), падение курса рубля (60,9%) – этой проблемой, нельзя не отметить, обусловлены и первые две, разрыв цепочек поставок (39,6%). Последний связан прежде всего с импортными товарами, но сложности возникают и с поставками российской продукции, имеющей импортные составляющие [5, с. 268].

Воздействие санкций, усиливается из-за высокой зависимости российского бизнеса от импорта. Все это доказывает, что вступление бизнеса, особенно того, который еще не восстановился после вызванного пандемией COVID-19 кризиса, в новый кризис требует от государства серьезных мер поддержки. Такие меры должны носить более масштабный характер, чем предпринятые в 2020 и 2021 годах, ведь последними, смогли воспользоваться только 38,5% компаний.

Разработка и принятие антикризисных мер ведется в оперативном режиме – два «пакета» законов о поддержке граждан и предпринимателей уже подписаны Президентом РФ. Предпринимаемые меры затрагивают все виды бизнеса, но поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства снова можно выделить в отдельный блок.

В качестве наиболее значимых кредитно-финансовых мер поддержки малого и среднего бизнеса, разработанных Правительством РФ и Банком России, можно выделить три программы.

1. Антикризисная. Эта программа была запущена еще в связи с пандемией для предпринимателей, работающих в отраслях, требующих поддержки в условиях введения ограничительных мер в связи с COVID-19, и позволяет организациям и ИП до 31 марта 2022 года включительно оформить кредиты на любые цели, в том числе на рефинансирование ранее полученных кредитов, по ставке до 8,5%, а при условии получения независимой гарантии АО «Корпорация «МСП» (далее – Корпорация МСП) – 8% годовых (причем в данном случае заемщику может быть предоставлена отсрочка по уплате основного долга и процентов по кредиту на срок не менее трех месяцев). Включение ИП или предприятия в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – обязательное условие участия в программе. Общий объем льготного кредитования по ней – 60 млрд руб. [5, с. 269].

2. Инвестиционная. Реализовывать программу также будут Банк России и Корпорация МСП. Согласно размещенной на их официальных сайтах информации, программа позволит среднему бизнесу получать инвестиционные кредиты по ставке до 13,5%, малому и микробизнесу – до 15%. Максимальный суммарный объем кредитования – 335 млрд руб. Подробные условия программы пока не опубликованы, поэтому советуем следить за информацией на сайтах регулятора и корпорации.

3. Оборотно-кредитования. Данная программа будет реализовываться непосредственно Банком России. Средние предприятия смогут получить оборотные кредиты со ставкой не выше 13,5% годовых, малые – не выше 15%. Срок действия программы – до 30 декабря 2022 года, общий объем кредитования – 340 млрд руб.

На получение кредитов могут рассчитывать субъекты МСП, работающие во всех отраслях, кроме многоквартирного жилищного строительства. Не смогут получить кредиты субъекты МСП, реализующие подакцизные товары и полезные ископаемые, за исключением общераспространенных в соответствии с ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ [1] таким субъектам по общему правилу не оказывается финансовая поддержка за счет бюджетных средств.

Субъекты МСП имеют право на кредитные каникулы – отсрочку или уменьшение размера платежей – сроком до шести месяцев по кредитным договорам, в том числе обеспеченным ипотекой, которые были заключены до 1 марта текущего года (ст. 7 Федерального закона от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ; далее – Закон № 106-ФЗ [2]).

Кроме того, следует помнить о возможности реструктуризации кредитов в рамках собственных программ банков. Банк России рекомендовал кредитным организациям удовлетво-

рять требования заемщиков, у которых есть сложности с исполнением обязательств по кредитным договорам после 18 февраля текущего года в связи с иностранными санкциями, об изменении условий этих договоров в соответствии с программами реструктуризации, а также не начислять по кредитам штрафы и пени. При этом проведение такой реструктуризации рекомендовано не считать фактором, ухудшающим кредитную историю заемщика.

Стоит также обратить внимание на все еще действующую программу компенсации затрат субъектов МСП на оплату банковских комиссий при использовании системы быстрых платежей (СБП) – она продлена до 1 июля 2022 года. Предоставление такой компенсации, как указывает кабинет министров, позволит использующему СБП бизнесу сэкономить на платежах за обслуживание безналичных расчетов и простимулирует предпринимателей, еще не подключенных к системе, начать с ней работать.

Среди нефинансовых мер поддержки нельзя не упомянуть установленный Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 (далее – Постановление № 336) [4] мораторий на проведение в 2022 году плановых проверок бизнеса – всего, не только малого и среднего, – за исключением мероприятий в рамках:

- санитарно-эпидемиологического контроля объектов, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска: детских садов, школ, детских лагерей и других организующих отдых и оздоровление детей учреждений, отвечающих за питание детей предприятий, родильных домов и перинатальных центров, организаций, предоставляющих социальные услуги с обеспечением проживания, предприятий, осуществляющих деятельность по водоподготовке и водоснабжению;

- государственного пожарного надзора в отношении таких отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска объектов, как организации, обеспечивающие реализацию дошкольного и общего образования, отдых и оздоровление детей, роддома, перинатальные центры, учреждения, предоставляющие социальные услуги с обеспечением проживания;

- государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении производственных объектов, отнесенных к II классу опасности;

- государственного ветеринарного контроля в отношении деятельности по содержанию, разведению и убою свиней.

Начатые, но не завершённые к дате вступления в силу Постановления № 336 [4] – 10 марта 2022 года – проверки должны быть завершены в течение пяти рабочих дней с указанной даты путем составления акта проверки с внесением соответствующих сведений в Единый реестр проверок. И только в случае, если в ходе проверки были выявлены нарушения, которые могут привести к причинению вреда жизни и здоровью, возникновению чрезвычайной ситуации или ущерба обороне и безопасности государства, контролируемому лицу будет выдано предписание об устранении этих нарушений.

Безусловно важными являются принятые решения в сфере госзаказа:

- с 8 марта 2022 года по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2023 года, в случае возникновения проблем с их исполнением по независящим от сторон обстоятельствам;

- с 12 марта 2022 года правила списания начисленных и неуплаченных штрафов и пеней по государственным и муниципальным контрактам стали бессрочными. В соответствии с данными правилами штрафы и пени по неисполненным в полном объеме в связи с введением политических или экономических санкций контрактам списываются на основании письменного обоснования, подтверждающего невозможность исполнения контракта, которое исполнитель (поставщик, подрядчик) представляет заказчику.

Также для упрощения работы предпринимателей в текущей ситуации утверждены особенности разрешительной деятельности в 2022 году. Они предполагают, в частности, автоматическое продление на 12 месяцев лицензий и других разрешительных документов, срок

действия которых истекает до конца года, и установление упрощенного порядка получения и переоформления лицензий – всего, по данным Правительства РФ, будет продлено или переоформлено более 2,5 млн разрешений.

Также предусматривается временное изменение порядка сертификации продукции: до 1 сентября предприятия смогут выпускать в обращение на территории России продукцию, в том числе ввезенную из-за границы, которая подлежит оценке на соответствие обязательным требованиям, без получения сертификатов соответствия в органах по сертификации или декларирования соответствия на основании полученных от аккредитованных испытательных лабораторий доказательств – организации смогут самостоятельно декларировать соответствие продукции обязательным требованиям на основе собственных доказательств. В течение полугода предприятия смогут сами гибко перенастраивать производственные процессы, заменять одни компоненты другими.

В итоге необходимо отметить, что разработка антикризисных мер поддержки предпринимателей, в том числе субъектов МСП, в оперативном режиме продолжится и дальше. Разумеется, поддержка бизнеса будет осуществляться и на региональном уровне – главам регионов в соответствии с Указом Президента РФ от 16 марта 2022 г. № 121 [3] предстоит предпринять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, в том числе по оказанию предпринимателям поддержки в виде предоставления денежных средств, другого имущества, иных льгот и преференций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (ред. от 2 июля 2021 г. n 359-ФЗ)//Собрание законодательства Российской Федерации от 30 июля 2007. № 31. ст. 4006. URL: <https://base.garant.ru/12154854>.
2. Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. N 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»//Собрание законодательства Российской Федерации от 6 апреля 2020 г. N 14 (часть I) ст. 2036. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030061?rangeSize=Все>.
3. Указ президента РФ от 16 марта 2022 г. N 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в российской федерации». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203160012>.
4. Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411233.
5. Козырев А.В. Меры по поддержке малого бизнеса в кризисных условиях: международный опыт и российская практика // Экономика, предпринимательство и право. 2021. Т. 11. № 2. С. 267-284.

© Абдувохидов Д.Ю., 2022.